

CZU: 343.343.6(498):341.4

DOI: 10.5281/zenodo.7366691

ASPECTE TEORETICE ȘI PRACTICE REFERITOARE LA INFRAȚIUNEA DE TRECERE FRAUDULOASĂ A FRONTIEREI DE STAT

STANCIU Mihai-Alexandru,

lector universitar, doctor, Facultatea de Drept și Științe
Administrative, Universitatea „Ovidius” din Constanța,
Prim-procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța

State border offenses affect the social relations on the existence of which the defense of the state authority and the territory of the country depends, by ensuring the inviolability of the Romanian state border which must ensure compliance with the rules on entry and exit of persons in order to carry out effective surveillance of the movement of persons. Any breach of the relevant rules must be effectively detected and sanctioned, including by prosecuting those guilty of illegally crossing the state border, vulnerabilities and risks to public order and national security not to be neglected. From this perspective, it is necessary to analyze the constitutive elements of the crime of fraudulent crossing of the state border and the aspects that could raise problems in the practical application of the rule of incrimination.

Keywords: illegal crossing of the border, foreigner, declaration as undesirable, no entry or stay in the country, international travel ships, stopover, disembarkation.

I. Prezentare generală a infrațiunilor privind frontiera de stat a României

Titlul III din Partea Specială a Codului penal [1] reglementează infrațiunile care aduc atingere relațiilor sociale privind autoritatea și frontiera de stat, fiind împărțit în două capitole, unul destinat *infrațiunilor contra autorității* [2] unde regăsim infrațiunile de ultraj, uzurparea de calități oficiale, sustragerea sau distrugerea de înscrisuri, ruperea de sigilii și sustragerea de sub sechestru, iar cel de-al doilea destinat *infrațiunilor contra frontierei de stat* [3], unde regăsim infrațiunile de trecere frauduloasă a frontierei de stat, traficul de migranți, facilitarea șederii ilegale în România și sustragerea de la măsurile de îndepărtare de pe teritoriul României.

Dispoziții privind regimul frontierei de stat a României regăsim într-o serie de acte normative, precum Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue și al zonei economice exclusive ale României [4], OUG nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României [5], OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România [6], Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României [7], Convenția privind facilitarea traficului maritim internațional (FAL) adoptată la Londra la 9 aprilie

1965 de Conferința internațională privind facilitarea voiajului și transportului maritim, modificată și completată prin amendamentele din 1984, 1986, 1989, 1991, 1993 și 1994 [8], Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului din 09 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) [9], precum și în normele de punere în aplicare a dispozițiilor acestora.

Frontiera de stat a României delimitează teritoriul statului român de teritoriul fiecăruia dintre statele vecine și marea teritorială a României de zona contiguă. În plan vertical frontiera de stat delimitează spațiul aerian și subsolul statului român de spațiul aerian și subsolul fiecăruia dintre statele vecine. Frontiera de stat se stabilește prin lege, în conformitate cu prevederile tratatelor internaționale, convențiilor sau înțelegerilor încheiate de statul român cu statele vecine. Frontiera de stat a României este marcată de regulă în teren prin semne de frontieră, ale căror date topogeodezice sunt prevăzute în documentele de demarcare bilaterale, încheiate de statul român cu statele vecine [10].

Prin infrațiune de frontieră se înțelege fapta prevăzută de lege ca infrațiune, săvârșită în scopul trecerii ilegale peste frontiera de stat a persoanelor, mijloacelor de transport, mărfurilor sau altor bunuri, iar trecerea ilegală a frontierei de stat este definită ca trecerea peste frontiera de stat în alte condiții decât cele prevăzute de legea română.

Anterior adoptării Codului penal actual, infrațiunile privind frontiera de stat erau reglementate de OUG nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României și de OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România.

Astfel, infrațiunea de trecere frauduloasă a frontierei de stat, în forma actuală, reunește două norme de incriminare prevăzute anterior în art. 70 din OUG nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României și în art. 139 din OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, fiind dezincriminată varianta agravată constând în intrarea în mod repetat pe teritoriul României, ce ar putea fi în prezent valorificată în contextul pluralității de infracțiuni sau al unității legale de infracțiune. De asemenea, infrațiunea de trafic de migranți are corespondent în art. 71 din OUG nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, forma actuală aducând o serie de modificări în legătură cu unele variante agravante. În ceea ce privește infrațiunea de facilitarea șederii ilegale în România, aceasta are corespondent în art. 141 din OUG nr. 194/2002 privind

regimul străinilor în România, însă textul a suferit modificări de substanță. Nu în ultimul rând, infrațiunea de sustragerea de la măsurile de îndepărtare de pe teritoriul României are corespondent în art. 138 din OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, norma actuală fiind adaptată noilor pedepse complementare și măsuri administrative.

Pe fondul contextului internațional al ultimilor ani, caracterizat de conflicte armate ce au generat migrarea în masă a persoanelor, mai întâi dinspre Orientul Mijlociu, iar mai recent dinspre Ucraina către Uniunea Europeană, aveam de a face cu tensiuni majore la frontierele statelor, astfel că infrațiunile la regimul frontierei de stat sunt mai actuale ca oricând, motiv pentru care se impune analiza cu precădere a infrațiunii de trecere ilegală a frontierei de stat, astfel cum este reglementată de Codul penal actual, cu accent pe aspectele practice ale incriminării.

II. Infrațiunea de trecere frauduloasă a frontierei de stat

Frontiera de stat a României se delimitează prin linia reală sau imaginară care trece, în linie dreaptă, de la un semn de frontieră la altul ori, acolo unde frontiera nu este marcată în teren cu semne de frontieră, de la un punct de coordonate la altul. La fluviul Dunărea și celelalte ape curgătoare frontiera de stat este cea stabilită prin acordurile, convețiile și înțelegerile dintre România și statele vecine, cu luarea în considerare a faptului că principiul general acceptat de dreptul internațional fluvial este acela că frontiera trece pe mijlocul șenalului navigabil principal, iar la apele curgătoare nenavigabile, pe la mijlocul pânzei de apă. La Marea Neagră frontiera trece pe la limita exterioară și limitele laterale ale mării teritoriale a României [11].

Pentru corecta înțelegere a infrațiunii este important de subliniat faptul că frontiera de stat a României poate avea regim de frontieră internă sau frontieră externă. Trecerea în mod legal a acesteia este strict reglementată de normele în materie.

Astfel, trecerea frontierei de stat de către persoane, mijloace de transport, mărfuri și alte bunuri se poate face exclusiv prin punctele de trecere a frontierei sau prin punctele de mic trafic, iar în cazuri excepționale și prin alte locuri. Deschiderea de noi puncte de trecere sau închiderea temporară ori definitivă a celor existente se face prin hotărâre a Guvernului.

Pentru autoturismele, autobuzele, autocarele, automărfare și celelalte mijloace de transport rutiere care intră sau ies din țară controlul pentru trecerea frontierei se efectuează în punctele de trecere rutiere. Pentru trenuri,

controlul pentru trecerea frontierei se efectuează în stația de frontieră sau, pe parcurs, între stația de frontieră și o stație interioară. La navele care intră sau ies din porturile românești în/din curse externe, controlul pentru trecerea frontierei se efectuează în punctele de trecere portuare. În aeroporturi controlul pentru trecerea frontierei se face la plecarea și la sosirea aeronavelor în/din curse internaționale [12].

În punctele de trecere se organizează și efectuează controlul de frontieră, atât la intrarea, cât și la ieșirea din țară și are ca scop verificarea și constatarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege pentru aceste activități.

Străinii pot intra pe teritoriul României doar cu îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 6 din OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, aceștia având obligația de a face dovada, printre altele, a deținerii unor documente care justifică scopul și condițiile șederii lor și a existenței unor mijloace corespunzătoare atât pentru întreținere pe perioada șederii, cât și pentru întoarcerea în țara de origine sau pentru tranzitul către alt stat în care există siguranța că li se va permite intrarea [13].

Rezultă că pentru a trece în mod legal frontiera de stat a României și pentru a intra pe teritoriul țării sau pentru a ieși de pe acesta, trebuie ca activitatea să se realizeze prin punctele de trecere special desemnate și cu îndeplinirea tuturor condițiilor cerute de lege. În caz contrar, trecerea frontierei poate cădea sub incidența incriminării de la art. 262 din Codul penal.⁵

III. Elementele constitutive ale infrațiunii

Obiectul juridic al infrațiunii este reprezentat de relațiile sociale de a căror existență depinde apărarea autorității de stat și a teritoriului țării⁶ prin asigurarea inviolabilității frontierei statului român care, prin organele sale, trebuie să asigure respectarea regulilor privind intrarea și ieșirea în/din țară a persoanelor.

⁵ Art. 262. Trecerea frauduloasă a frontierei de stat. (1) Intrarea sau ieșirea din țară prin trecerea ilegală a frontierei de stat a României se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. (2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) a fost săvârșită: a) în scopul sustragerii de la tragerea la răspundere penală sau de la executarea unei pedepse ori a unei măsuri educative, privative de libertate; b) de către un străin declarat indezirabil ori căruia i-a fost interzis în orice mod dreptul de intrare sau de ședere în țară, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani. (3) Tentativa se pedepsește. (4) Fapta prevăzută în alin. (1), săvârșită de o victimă a traficului de persoane sau de minori, nu se pedepsește.

⁶ Art. 3 din Constituția României: (1) Teritoriul României este inalienabil; (2) Frontierele țării sunt consfințite prin lege organică, cu respectarea principiilor și a celorlalte norme general admise ale dreptului internațional.

Infrațiunea de trecere frauduloasă a frontierei de stat nu este susceptibilă de un *obiect material*. În situația în care infrațiunea se săvârșește prin acte de amenințare sau violență asupra agenților care au în atribuții efectuarea controlului la frontieră, se va reține concursul de infrațiuni între infrațiunea de trecere frauduloasă a frontierei de stat și infrațiunea de ultraj [14].

Subiect activ al infrațiunii poate fi orice persoană fizică care îndeplinește condițiile legale pentru a răspunde penal, indiferent de subiectul activ are cetățenie română, străină sau este apatrid. La formele agravante ale infrațiunii, subiectul activ este calificat și trebuie să fie o persoană care este cercetată pentru comiterea unei infrațiuni sau care a fost condamnată definitiv la o pedeapsă privativă de libertate sau la o măsură educativă, privativă de libertate, în cazul în care era minor la data comiterii infrațiunii. Totodată, acesta poate fi un străin căruia i-a fost interzis în orice mod dreptul de intrare [15] sau de ședere în țară [16], după cum poate fi un străin declarat ca indezirabil [17].

Subiectul pasiv al infrațiunii este statul român.

În ceea ce privește *conținutul constitutiv* al infrațiunii, elementul material al *laturii obiective* este reprezentat de acțiunea de intrare sau ieșire din țară prin trecerea frauduloasă a frontierei de stat, de unde rezultă că se impun a fi întrunite cumulativ mai multe condiții: în primul rând să avem de a face cu o intrare sau ieșire din țară, în al doilea rând aceasta să se facă prin trecerea frontierei de stat, iar în al treilea rând ca trecerea să fie frauduloasă. Trecerea frauduloasă este în fapt o trecere ilegală a frontierei de stat și presupune că aceasta s-a realizat în alte condiții decât cele prevăzute de legea română.

Trecerea frontierei se face doar prin punctele de trecere anume stabilite și doar după controlul documentelor de către organele competente care au obligația de a verifica îndeplinirea condițiilor de intrare sau ieșire din țară. Ori de câte ori o persoană trece frontiera de stat și se sustrage de la îndeplinirea formalităților legale de intrare sau ieșire în/din țară, va realiza o trecere ilegală a frontierei de stat.

În concret, putem identifica două ipoteze de trecere ilegală a frontierei: pe de o parte situațiile în care persoana trece frontieră prin alte locuri decât punctele de control destinate trecerii peste frontieră, indiferent dacă deține documente legale sau dacă îndeplinește condițiile necesare, iar pe de altă parte situațiile în care aceasta trece prin punctele de control destinate trecerii peste frontieră, dar o face în mod clandestin, pe ascuns, fie prin ascunderea fizică, fie

prin folosirea de date, documente sau identități false, caz în care infrațiunea de trecere frauduloasă a frontierei va intra în concurs, în funcție de situația concretă, cu infrațiunile de fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals, fals în declarații, fals privind identitatea, etc.

Urmarea imediată constă în starea de pericol creată pentru ordinea publică și siguranța națională, prin aceea că organele statului nu vor putea realiza o activitate efectivă de supraveghere și control al persoanelor care intră pe teritoriul țării sau ies de pe acesta, generând astfel o stare de vulnerabilitate.

Legătura de cauzalitate este prezumată de lege și rezultă din însăși activitatea de sustragere de la control cu ocazia trecerii frontierei de stat.

În ceea ce privește *latura subiectivă* și forma de vinovăție, infrațiunea se comite doar cu intenție directă sau indirectă, cât timp norma de incriminare nu pedepsește și fapta comisă din culpă, astfel cum prevăd dispozițiile art. 16 alin. 6 teza II din Codul penal. Scopul urmărit de făptuitor nu prezintă relevanță pentru existența infrațiunii în forma de bază, dar poate atrage reținerea variante agravante, în timp ce mobilul infrațiunii poate prezenta relevanță din perspectiva individualizării pedepsei.

După cum am arătat, infrațiunea cunoaște două *variante agravante* ce privesc situațiile în care intrarea sau ieșirea din țară prin trecerea ilegală a frontierei de stat a României este comisă: a) în scopul sustragerii de la tragerea la răspundere penală sau de la executarea unei pedepse ori a unei măsuri educative, privative de libertate; b) de către un străin declarat indezirabil ori căruia i-a fost interzis în orice mod dreptul de intrare sau de ședere în țară.

Prima variantă agravantă este caracterizată pe de o parte de scopul pentru care este comisă trecerea frauduloasă a frontierei de stat a României, iar pe de altă parte de existența unor situații premise. Reținerea acestei variante impune, printre altele, dovedirea elementului subiectiv al scopului, ce poate ridica anumite dificultăți în practică din punct de vedere al probațiunii.

Prima situație premisă presupune comiterea unei infrațiuni și declanșarea cercetărilor în vederea tragerii la răspundere penală a celor vinovați, după cum poate viza și situația în care făptuitorul a fost pus oficial sub acuzare pentru comiterea unei infrațiuni, prin dobândirea cel puțin a calității de suspect, sau chiar este în curs de judecată în primă instanță sau în apel pentru comiterea respectivei infrațiuni. Organele judiciare trebuie să dovedească împrejurarea că făptuitorul a comis infrațiunea de trecere frauduloasă a frontierei cu scopul sustragerii de la cercetări sau de la judecată, nefiind suficient să se constate

existența situației premise și comiterea trecerii frauduloase a frontierei.

A doua situație premisă vizează cazurile în care făptuitorul este pe cale să execute o pedeapsă sau o măsură educativă, privative de libertate sau chiar se află în cursul executării și evadează. Din această perspectivă sunt posibile mai multe ipoteze, respectiv situația în care făptuitorul a fost condamnat definitiv la pedeapsa închisorii, cea în care a fost condamnat definitiv la pedeapsa închisorii cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, dar care a fost ulterior anulată sau revocată și s-a dispus executarea în regim de detenție a pedepsei, cea în care s-a dispus în mod definitiv amânarea aplicării pedepsei, dar care a fost ulterior anulată sau revocată și s-a dispus aplicarea și executarea în regim de detenție a pedepsei, precum și situația în care a fost condamnat definitiv la pedeapsa amenzii și care a fost ulterior înlocuită cu pedeapsa închisorii. Dacă minorului i-a fost aplicată o măsură educativă, pentru reținerea variantei agravante trebuie ca aceasta să fie una dintre cele privative de libertate și anume internarea într-un centru educativ și internarea într-un centru de detenție. În toate cazurile trebuie dovedit că făptuitorul urmărește să se sustragă de la executarea pedepsei sau măsurii educative prin trecerea ilegală a frontierei.

A doua variantă agravanță vizează situația străinului căruia i-a fost interzis dreptul de a se afla pe teritoriul României, fie prin declararea sa ca indezirabil, fie prin interzicerea în orice mod a dreptului de intrare sau ședere în țară.

Prin „străin” se înțelege persoana care nu are cetățenia română, acesta putând fi atât o persoană cu o altă cetățenie, cât și o persoană care nu are cetățenia niciunui stat⁷.

Potrivit art. 86 din OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, *declararea ca indezirabil* este măsura ce se dispune împotriva unui străin care a desfășurat ori există indicii temeinice că intenționează să desfășoare activități de natură să pună în pericol securitatea națională sau ordinea publică. Aceasta se dispune de către Curtea de Apel București, la sesizarea procurorului anume desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, la propunerea instituțiilor cu atribuții în domeniul

⁷OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, art. 2 (Definiții): Pentru scopurile prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următorul înțeles: a) străin – persoana care nu are cetățenia română, cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European ori cetățenia Confederației Elvețiene; b) apatrid – străinul care nu are cetățenia niciunui stat;

ordinii publice și securității naționale care dețin date sau indicii temeinice de natura motivelor care pot conduce la declararea ca indezirabil. Perioada pentru care un străin poate fi declarat indezirabil este de la 5 la 15 ani, cu posibilitatea prelungirii termenului pentru o nouă perioadă cuprinsă între aceste limite.

Potrivit art. 8 din OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, străinilor *nu li se permite intrarea* pe teritoriul statului român dacă se află în una sau mai multe dintre următoarele situații: „a) nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 6 alin. 1; b) sunt semnalati de organizații internaționale la care România este parte, precum și de instituții specializate în combaterea terorismului că finanțează, pregătesc, sprijină în orice mod sau comit acte de terorism; c) există indicii că fac parte din grupuri infracționale organizate cu caracter transnațional sau că sprijină în orice mod activitatea acestor grupuri; d) există motive serioase să se considere că au săvârșit sau au participat la săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii ori a unor crime de război sau crime contra umanității, prevăzute în convențiile internaționale la care România este parte.” Totodată, organele poliției de frontieră pot să nu permită intrarea străinilor pe teritoriul statului român și în următoarele situații: „a) au săvârșit, cu intenție, pe teritoriul României sau în străinătate, infracțiuni pentru care li s-a aplicat o pedeapsă privativă de libertate mai mare de 3 ani; b) au introdus sau au încercat să introducă ilegal în România alți străini; b¹) au încălcat anterior, în mod nejustificat, scopul declarat la obținerea vizei sau, după caz, la intrarea pe teritoriul României, au încălcat regimul vamal ori au trecut sau au încercat să treacă ilegal frontiera de stat a României; c) suferă de maladii care pot pune în pericol grav sănătatea publică, stabilite prin ordin al ministrului sănătății.”

În cazurile menționate, organele de poliție dispun măsura nepermitterii a intrării în România, ce se motivează și se comunică imediat persoanei în cauză.

În referire la situația străinului căruia i s-a *interzis dreptul de ședere în țară*, acesta a avut dreptul legal de a intrare și ședere în țară, dar care i-a fost ulterior anulat sau revocat în condițiile dispozițiilor art. 77 din OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, măsura fiind dispusă de către Inspectoratul General pentru Imigrări.

În ceea ce privește formele infracțiunii, actele preparatorii nu sunt incriminate, cât timp nu îmbracă forma tentativei care este incriminată și se pedepsește.

Consumarea infracțiunii are loc în momentul trecerii frontierei *prin alt loc*

decât punctele special desemnate pentru trecerea frontierei sau în momentul trecerii *prin aceste puncte, dar în mod fraudulos*, prin ascunderea fizică a persoanei sau prin prezentarea acesteia la control, însă cu ascunderea identității ori prin prezentarea unor documente falsificate prin care se urmărește dovedirea anumitor împrejurări fără de care condițiile de intrare/ieșire în/din țară nu ar fi fost îndeplinite.

Apreciez că față de reglementarea existentă în domeniul trecerii frontierei de stat a României, nu se poate considera că simpla depășire a liniei de demarcație a graniței dintre România și statele vecine, reală sau imaginară, constituie o trecere a frontierei în sensul incriminării prev. de art. 262 din C.pen., deoarece trecerea frontierei capătă caracter ilegal și intră pe tărâmul infracțional doar atunci când făptuitorul cu intenție încalcă dispozițiile legale în materie și se sustrage controlului organelor statului, realizând o trecere "ilegală". Astfel, apreciez că norma de incriminare nu are în vedere situația trecerii fizice a graniței dintre state, ci sustragerea de la controlul de specialitate, organizat la punctele special amenajate pentru trecerea frontierei. A interpreta în sens contrar ar însemna să se restrângă excesiv câmpul de aplicare al normei de incriminare, mai ales în situațiile ce implică trecerea frontierelor interne a statului.

Din această perspectivă, este de menționat, cu titlu de exemplu, situația particulară a navelor care execută voiaje internaționale și care sosesc în porturile martime românești, cum sunt navele comerciale sau de pasageri. Potrivit Convenției FAL, în scopul facilitării traficului maritim internațional și pentru alinierea formalităților cerute străinilor pentru toate statele semnatare ale convenției, potrivit anexei 3.44., străinii, membri ai echipajului, sunt autorizați de către autoritățile publice să coboare la uscat pe perioada cât nava face escală în port⁸, cu posibilitatea să meargă la țărm în zona portului unde face escală navă sau în localitățile limitrofe, fără să se prezinte la un punct de trecere a frontierei, cu condiția să figureze pe lista echipajului navei de care aparțin, care a fost în prealabil transmisă pentru verificare de către autoritățile competente [18].

Membrii echipajului nu trebuie să obțină viză⁹ în scopul de a fi autorizați să

⁸Cu condiția ca formalitățile de sosire a navei să fie îndeplinite și ca autoritățile publice să nu aibă motive să refuze permișiunea de coborâre pe uscat din motive de sănătate publică, siguranță publică sau de ordine publică.

⁹În alte situații, străinii sunt obligați să îndeplinească toate condițiile prevăzute de lege pentru obținerea vizei;

se deplaseze pe uscat, dar li se va elibera un permis special de coborâre la țărm, de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. Pe perioada deplasării la țărm, aceștia trebuie să dețină asupra lor documentele de identitate. Practic, aceștia pot pătrunde pe teritoriul țării strict pentru motivul generat de esca la navei în port, dar în limitele teritoriale și temporale menționate, iar în cazul depășirii acestor limite, se află în situația comiterii infrațiunii de trecere frauduloasă a frontierei.

Astfel, constat că nu este aplicabilă decizia nr. 3/27 ianuarie 2022 a Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție [19], prin care s-a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Cluj, Secția penală și s-a stabilit că: *“În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 3 din Legea nr. 143/2000, în situația în care o persoană călătorește în România cu avionul având asupra sa droguri, acestea se consideră introduse în țară (cu consecința consumării infrațiunii) în momentul în care persoana aflată la bordul aeronavei trece frontiera, intrând astfel în spațiul aerian cuprins între frontierele de stat, fără ca efectuarea controlului vamal să prezinte relevanță în privința consumării infrațiunii.”*

În motivarea deciziei și cu relevanță pentru aspectele care intersează prezentei analize, s-a arătat că în definirea elementului material al infrațiunii prevăzute de art. 3 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, legiuitorul nu a făcut nicio distincție între caracterul licit și cel ilicit al “intrării în țară”, astfel că acțiunea este echivalentă cu trecerea frontierei de stat a României, controlul vamal fiind o operațiune ulterioară intrării pe teritoriul României, cu caracter administrativ, având ca scop realizarea controlului vamal al mărfurilor introduse sau scoase din țară, ce poate avea relevanță doar în privința eventualei constatări a infrațiunii.

S-a arătat că în norma de incriminare avută în vedere nu există o dispoziție care să facă referire explicit sau implicit la aspecte care țin de regimul vamal și reglementarea aferentă acestui domeniu de activitate, ci se referă strict și exclusiv la aspectul introducerii (fără drept) în țară a anumitor substanțe, calificate drept “droguri de risc” sau “droguri de mare risc”, ori din moment ce legea penală nu definește în mod expres și într-un sens aparte conceptul de introducere în țară a unor bunuri/substanțe, reiese că se aplică regula generală potrivit căreia *ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus*.

Rezultă că între cele două infrațiuni analizate există diferențe de

reglementare și prin urmare acestea trebuie interpretate și aplicate diferențiat, chiar dacă ambele vizează situația trecerii frontierei de stat.

Sanctiunea prevăzută de lege pentru comiterea infrațiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat este închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda în cazul formei de bază și închisoarea de la unu la 5 ani în cazul formelor agravante.

În contextul adoptării Legii nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, a fost introdusă o *cauză de nepedepsire* pentru persoanele care trec fraudulos frontiera de stat în cazul în care acestea sunt victime ale traficului de persoane sau de minori, împrejurare ce va trebui desigur să fie dovedită.

Referințe:

1. Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009.
2. Codul Penal. Partea specială, Titlul III, Capitolul I, articolele 257-261.
3. Codul Penal. Partea specială, Titlul III, Capitolul II, articolele 262-265.
4. Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 8 aprilie 2014.
5. Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 28 mai 2009.
6. Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 din 20 noiembrie 2014.
7. Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 19 aprilie 2006.
8. Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 30 august 1999.
9. Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, JO L 77, 23.03.2016, p. 1.
10. Art. 2 din OUG nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României.
11. Definiția este dată de art. 1 lit a din OUG nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României.
12. Art. 25, 26 și 27 din OUG nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României.
13. Art. 6 alin. 1 lit. c din OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România.
14. Art. 257 din Codul penal.
15. Art. 8 din OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

(Nepermiterea intrării în România).

16. Art. 77 din OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România (Cazuri de anulare și revocare a dreptului de ședere în România).
17. Art. 86 din OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România (Măsura declarării ca indezirabil).
18. Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului din 09 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen), JO L 77, 23.3.2016, p. 1, cu completările și modificările ulterioare.
19. Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 375 din 15 aprilie 2022.

